

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/324124352>

Urban Growth Boundary Plans Evaluation for Small and Medium-Sized Cities in Saudi Arabia

Article · March 2018

CITATION

1

READS

143

1 author:

Tahar Ledraa

King Saud University

13 PUBLICATIONS 22 CITATIONS

SEE PROFILE

تقييم مخططات النطاق العمراني للمدن السعودية الصغيرة والمتوسطة مخططات المجمع وحريملاء خلال الفترة 1406-1450هـ (حالة دراسية)

م. محمد صالح عبداللطيف عامر
جامعة الملك سعود

أ.د. طاهر عبد الحميد لدرع
جامعة الملك سعود

(وردت 7 أكتوبر وقبلت للنشر 1 ديسمبر 2017)

Urban Growth Boundary Plans Evaluation for Small and Medium-Sized Cities in Saudi Arabia. Majmaa and Hurimla UGB plans as a Case study

Abstract

Although planning authorities in Saudi Arabia have set up Urban Growth Boundary Plans for different cities to contain urban expansion and unplanned lip-frog development, they have not however, undertaken plan evaluation for these UGBs. Such evaluation is necessary to test the effectiveness of any planning instrument. UGB plan evaluation aims at examining plan efficiency in reaching the stated objectives and programs. It also assesses the positive and negative impacts such plans may have on the community itself. The paper sets up to undertake an objective evaluation of two types of UGB plans, that of a medium-sized city (Hurimla) and a small-sized city (Majmaa). A quantitative and morphological approach is adopted as a method of analysis. The quantitative approach consists of calculating the effectively built up area and compare it to what had been planned to be built up beforehand. It also computes the uses and densities as they exist in reality against those envisaged in the plan and so on. The morphological approach involves a comparison of the built up urban form with the intended form in the plan. The paper concludes that some big differences are found between what is really built up and what is envisioned in the plan. Large areas were set aside in the UGB plans for future development and they cannot be efficiently used. The urban form is scattered all over the place within and outside the UGB plan. In short, the UGB plans were unable to reach the set up goals. It is therefore crucial to accord a paramount importance to plan evaluation to avoid such weaknesses and gain insight from its strengths.

Key words: Small and Medium-sized Towns, Plan Evaluation, Urban Growth Boundary, Saudi Arabia

ملخص

أعدت أجهزة التخطيط في المملكة العربية السعودية مخططات النطاق العمراني للعديد من المدن بهدف ضبط التنمية العمرانية والحد من الانتشار العشوائي لحركة العمران. لكنها لم تقم بإجراء تقييمات لهذه المخططات لاستخلاص الدروس من إيجابيات وسلبيات تطبيق مثل هذه الأدوات التخطيطية وسياساتها وضوابطها على أرض الواقع. يهدف تقييم المخططات إما إلى التحقق من مدى كفاءة المخططات في بلوغ أهدافها المعلنة أو تحقيق ما سطرته من برامج. وقد يهتم التقييم بمدى التأثيرات التي تحدثها هذه المخططات في صياغة المجتمع المحلي وتحسين أداء المخططات واتخاذ القرارات مستقبلاً بغض النظر عما تحقق من أهداف أم لا. يقوم هذا البحث بتقييم موضوعي ومنهجي لنموذجين من مخططات النطاق العمراني للمدن الصغيرة والمتوسطة ممثلة في مدينتي المجمع وحريملاء. اعتمدت منهجية التقييم على مقارنة كمية ومقارنة شكلية مورفولوجية، حيث تقوم الأولى على حساب المساحة المبنية ومقارنتها بالمساحة المخطط لبنائها، كما يتم حساب الاستعمالات والكثافات القائمة ومقارنتها مع الاستعمالات والكثافات المتوقعة في المخطط وهكذا. أما المقارنة المورفولوجية فتقوم على مقارنة الكتلة العمرانية الناتجة عن المخطط مع الشكل المتوقع من المخطط. خلصت الدراسة إلى أن هناك فرقاً كبيراً بين ما هو حاصل على الأرض وبين ما توقعه المخطط. فقد كانت هناك مبالغة مفرطة في حجز الأراضي للتنمية دون أن يتم استغلالها بكفاءة، كما أن الكتلة العمرانية جاءت مفككة الأوصال متناثرة ضمن حدود النطاق وجزء منها خارجة. والناتجة هي أن مخططات النطاق العمراني لم تحقق الأهداف المنشودة كاملة وبالتالي فهناك حاجة ملحة للاهتمام بعمليات تقييم المخططات ومتابعتها لتدارك جوانب القصور قبل أن تتفاقم والاستفادة من إيجابياتها والتركيز عليها وتعظيمها.

الكلمات المفتاحية: المدن الصغيرة والمتوسطة، تقييم المخططات، النطاق العمراني، السعودية

مشكلة الدراسة

مد الخدمات. وبعد انقضاء فترة العشرين سنة من زمن النطاق العمراني الأول، عملت ذات الأجهزة الفنية على إعداد دراسات جديدة لمخططات النطاق العمراني الثاني من دون أن تقوم بإجراء عمليات تقييمية لمخططات حدود التنمية والنطاق العمراني التي سبقتها لتستخلص العبر والدروس من تجربتها فتتدارك ما اعترأها من قصور واختلالات وتستفيد مما حوته من إيجابيات.

إن غياب عمليات التقييم للمخططات المعتمدة والتي جرى تنفيذها في المدن جزئياً أو كلياً، سيحول دون تمكن أجهزة التخطيط من الاستفادة من فشل أو نجاح تجاربها التخطيطية. مثل هذا التقييم يمكن الأجهزة المحلية من التأكد من مدى كفاءة تنفيذ المخططات المعنية بضبط حدود التنمية للنطاق العمراني أو المخططات الهيكلية أو المخططات الإرشادية ليتسنى لهذه الأجهزة تقويم جوانب النقص والقصور وتعزيز عناصر القوة وتحديد الأسباب التي تقف حائلاً أمام تطبيق ضوابط هذه المخططات وتعيق تنفيذها على أرض الواقع بنجاح وكفاءة. لهذا سنتبني هذه الورقة بإجراء تقييم لنموذجين من مخططات المدن الصغيرة والمتوسطة بمنطقة الرياض وإيضاح مدى كفاءة أدائها في تحقيق ما سطرته من أهداف وبرامج. سنأخذ مدينتي المجمع وحرملاء كحالة دراسية باعتبارهما تمثلان نموذج مخططات المدن المتوسطة كما هو الشأن بالنسبة للأولى (المجمع) ونموذج مخططات المدن الصغيرة في الحالة الثانية (حرملاء).

الأهداف

- التعرف على الأسباب التي تحد من تطبيق وتنفيذ هذه المخططات بنجاح وكفاءة عالية .
- التعرف على أوجه عدم التطابق بين ما هو مخطط وما هو حاصل في الواقع .

أسئلة الدراسة

- ما مدى كفاءة مخططات حدود التنمية العمرانية في دراسة النطاق العمراني الأول (1406-1425هـ) والثاني (1425-1450هـ) في الحد من التمدد العمراني والتوسع السريع للرقعة العمرانية؟
- إلى أي مدى تعثرت مخططات النطاق العمراني الأول والثاني في كبح جماح التمدد العمراني السريع؟
- هل تم تنفيذ المخططات وتوزيع استعمالات الأراضي وفق ما نصت عليه مخططات استعمالات الأراضي المنبثقة عن مخططات النطاق أم حدثت انحرافات أثناء التطبيق؟

شهدت المملكة خلال العقود الخمسة الماضية حركة عمرانية غير مسبوقه تجلت مظاهرها في نمو عمراني سريع وتوسع كبير للمراكز العمرانية كنتيجة مباشرة للطفرة الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع عائدات النفط. وقد أدت هذه الحركة العمرانية إلى تزايد نسبة التحضر في المملكة التي ارتفعت من 48% في السبعينات الميلادية إلى 83% سنة 2010 كما ارتفع عدد المدن من 58 مدينة عام 1970 إلى 285 مدينة عام 2015 (وزارة الشؤون البلدية والقروية: 2015). وقد ترتب عن هذه الحركة العمرانية تزايد في أعمال البناء وأعداد السكان المهاجرين إلى المناطق العمرانية. كما نجم عن هذا النمو السريع والمتسارع للمدن الصغيرة والمتوسطة حاجة ملحة لإعداد المخططات العمرانية لمواجهة قضايا التنمية وتنظيم العمران ومعالجة إشكالات التمدد العمراني وتوزيع الأراضي واستغلالها. فنجد في مدينة متوسطة مثل المجمع على سبيل المثال، التي لم يزد عدد سكانها إلا بمقدار 90% فقط، قد توسعت بالمقابل مساحة نطاقها العمراني بحوالي 1014,2% خلال الفترة الممتدة ما بين 1407 و 1425هـ. وقد أدى هذا التمدد العمراني الهائل إلى تفاقم العديد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية والبيئية على السواء. أما في حالة مدينة صغيرة كمدينة حرملاء فقد تزايد سكانها بحوالي 76,3%، في حين كانت توسعه نطاقها العمراني بحوالي 39,5% فقط خلال نفس الفترة. فتم في الحالتين اعتماد الكثير من المخططات وإيصال الخدمات والمرافق للكثير من تقسيمات قطع الأراضي السكنية والتي بقيت أجزاء كبيرة منها دون تطوير مما أدى لهدر الكثير من الموارد وزاد من الأعباء المالية على البلديات والحكومات المحلية. ويُستنتج من هذه البيانات أن هناك مشكلة في تعامل وتوقعات أجهزة التخطيط المحلية لهذا التمدد العمراني المبالغ فيه للمدينتين، حيث كان يفوق بكثير متطلبات الزيادة السكانية فيهما.

ما من شك أن هذا التمدد العمراني الهائل وهذا النمو الحضري السريع يفوق بكثير القدرات الفنية والإدارية لأجهزة التخطيط المحلية مما أدى إلى قصور نسبي في كفاءة هذه الأجهزة في توجيه التنمية في المدن وتنظيم عمرانها (الهذلول وإيدان: 1998). وقد جاءت دراسات النطاق العمراني لتنظيم وترشيد التنمية العمرانية للمدن السعودية خلال الفترة (1406-1425هـ) للنطاق الأول و(1425-1450هـ) للنطاق الثاني، وفق ضوابط محددة يتم فيها توجيه التنمية ومحاولة ترشيد برامج الإنفاق العام.

بالرغم من كثرة المخططات التي وضعتها أجهزة التخطيط المحلية على مستوى المدن بمنطقة الرياض إلا أنها لم تقم بإجراء تقييم علمي موضوعي وممنهج لهذه المخططات. فقد قامت في بداية الأمر بإجراء دراسات لإعداد مخططات النطاق العمراني للمدن ومن بعدها المخططات الهيكلية للحد من التمدد غير المنضبط للعمران ولترشيد

مفهوم مخططات النطاق العمراني

النطاق العمراني هو تلك الرقعة الجغرافية المحددة للإطار المكاني للأنشطة العمرانية القائمة في المدينة وتوسعها المستقبلي لاستيعاب التنمية المتوقعة ليرسم بذلك حدود الهيكل العمراني للمدينة حتى سنة الهدف، والتي غالباً ما تمتد لعشرين سنة أو يزيد. ويشمل النطاق العمراني جميع مخططات تقسيمات الأراضي المعتمدة وكافة التجمعات السكنية القائمة وما تتطلبه من احتياجات مستقبلية للسكان المتوقعين وأنشطتهم وخدماتهم ضمن هذا النطاق. ويندرج المخطط الهيكلية ضمن مخطط النطاق ليضع تصوراً عاماً لما ينبغي أن تكون عليه استخدامات الأراضي العمرانية بما يضمن استيفاء التوجهات الاستراتيجية للتنمية العمرانية وبما يستجيب لمتطلبات السكان من أنشطة اقتصادية وخدمات حتى سنة الهدف. وقد أضيف لاحقاً المخطط الإرشادي لمدينة منطقة الرياض باعتباره أداة منبثقة عن المخطط الهيكلية ليتم انطلاقاً منه صياغة المخططات المحلية والتفصيلية للمدينة وإعداد السياسات التنموية العامة وتوزيع استعمالات الأراضي التي توفر وعاء مكانياً لمختلف الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية واتجاهات النمو المستقبلي. وعلى هذا الأساس فالمخطط الإرشادي لا يكفي بتحديد المناطق العمرانية للأنشطة القائمة بل يتعداها ليحدد المناطق المتاحة للتنمية المستقبلية وضوابطها وأحكامها التنظيمية مع ما يتوافق ومراحل النطاق العمراني.

ينحصر المفهوم الأساسي لمخططات النطاق العمراني وما ينبثق عنها من مخططات هيكلية وإرشادية في توجيه التنمية المستقبلية للمدينة. ويأتي من ضمنها مخطط استعمالات الأراضي ليضبط تخصيص استخدامات الأراضي العمرانية وعدم التعدي عليها بالبناء والتعمير في غير ما هي مخصصة له، كأن يتم بناء مساكن على أرض زراعية أو ترفيهية أو صناعية أو ما شابه ذلك. فإذا كان مخطط الاستعمالات يقوم على تحديد نسب الأراضي المخصصة لكل استعمال فإن المخطط الهيكلية والإرشادية يعتمد على تحليل عدة عوامل مثل عوامل التطور الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية والتاريخية. ومن هنا فإن مخطط الاستعمالات يبدو أقرب للأداة التنظيمية الرقابية في حين أن المخطط الهيكلية والإرشادية هو أقرب للوسيلة التوجيهية. وغالباً ما تكون الرقعة العمرانية التي يحددها مخطط النطاق العمراني أكبر بكثير من تلك التي يفرضها مخطط الاستعمالات.

مفهوم وطرق تقييم المخططات

يُعد بعملية تقييم المخططات التنموية البحث والتدقيق فيما إذا كانت هذه المخططات قد حققت الأهداف المعلنة والنتائج المنظرة منها بعد تنفيذها على أرض الواقع، والبحث أيضاً في مدى التأثير الاجتماعي والاقتصادي والبيئي والعمراني الذي أحدثته. وحيث أن التخطيط

نوعان، فهو إما أن يكون مخططات مرسومة (blue-print planning) أو تقارير سياسات وإجراءات تخطيطية (procedural planning)، فإن أسلوب تقييم النوع الأول يكون قائماً على تقييم ما تحقق من أهداف (goal attainment) ونتائج (outcome) ومدى مطابقتها للتنفيذ (conformance) لما كان مسطراً من البداية أو النقيذ (compliance) بما جاء في المخطط المرسوم. وأما أسلوب تقييم النوع الثاني فيعتمد على تقييم التأثيرات المصاحبة (impact assessment) أو تقييم كفاءة أداء (effectiveness) المخططات. وهنا يتبادر إلى الذهن التساؤل الذي مفاده هل نتعامل مع المخططات باعتبارها تصميماً مرسوماً blue-print ليتم تقييم نتائجها إن كانت قد تحققت أم لا؟ أم نتعامل معها باعتبارها مجموعة سياسات وإجراءات تخطيطية لا تؤدي فقط لتحقيق ما رُسم لها من أهداف ونتائج ولكنها قد تتعداها لاستحداث تأثيرات على البيئة المحيطة وعلى المجتمع واقتصادياته وبالتالي يتم تقييمها بقياس تأثيرات هذه المخططات وتبعاتها؟ وهذا يؤدي للتساؤل عن الطريقة المثلى لتحديد مدى نجاح المخطط، هل يكمن هذا النجاح في تحقيق الأهداف المعلنة والنتائج المباشرة له، أم في قياس مدى التأثير الذي يحدثه هذا المخطط في اتخاذ القرارات المستقبلية وتعديل الإجراءات التخطيطية المتبعة لتكون أكثر كفاءة وفاعلية.

وفي هذا الإطار يرى ماسطوب وفالودي (Mastop & Faludi 1997): أن أسلوب تقييم المخطط المرسوم blue-print الذي يقوم على تحديد مدى تحقيقه للأهداف المعلنة، لا يجدي نفعاً إذا كان المخطط عبارة عن رؤية تنموية أو توجهات استراتيجية مستقبلية. ولهذا فهما يذهبان إلى أن أهم خاصية في كفاءة أداء أي مخطط تكمن في مدى تأثيره على تطور القرارات اللاحقة. ويؤكد الباحثان أن المخططات هي في جوهرها ذات طبيعة افتراضية تخمينية، وهي بهذا تكون عبارة عن وصفة عامة لما يُتوقع أن يكون عليه المستقبل. وعليه فإن الانحراف عن هذا التوقع هو أمر عادي وينبغي أن نتقبله ونتعايش معه. وعليه فإن طبيعة المخططات هي التي تحدد ما الذي يتم تقييمه وكيف تكون عملية التقييم. وفي محاولة منهما للجمع بين الرأيين، ذهبوا إلى القول بأنه ينبغي البدء بتقييم مدى تطابق (conformance) المخطط مع مخرجاته، وإذا اكتشفت أي انحرافات عن هذه المخرجات فينبغي الانتقال حينئذ إلى تقييم كفاءة أداء (performance) هذا المخطط.

تتم عملية تقييم المخططات من خلال مراحل ثلاثة: أولها تقييم قبلي ويحدث أثناء إعداد وصياغة المخطط واختيار البديل المرجح ضمن خيارات كثيرة، وثانيها تقييم ومتابعة مستمرة أثناء عملية تنفيذ المخطط، وثالثها تقييم بعدي (post-hoc evaluation) ويكون بعد إنجاز المخطط وتنفيذه لمعرفة ما إذا كان قد حقق أهدافه المعلنة أم

rezoning، وعدد طلبات إعادة تقسيمات الأراضي (subdivisions)، وتقديرات الأراضي (land assessments). كما تم اعتماد مؤشرين لتقييم مخططات التنمية العمرانية أحدهما كمي والآخر شكلي مورفولوجي. يقوم التقييم الكمي على حساب كمية الأراضي المطورة أو الزيادة في الأراضي المبنية. أما التقييم المورفولوجي الشكلي فيقوم على حساب نسبة احتواء مخطط النطاق العمراني وفيه يتم حساب النسبة ما بين الأراضي المبنية خارج النطاق وداخله. وكلما ارتفعت هذه النسبة كلما قل مستوى التطابق الشكلي المورفولوجي.

أهمية تقييم المخططات

تفيد عملية التقييم في معرفة مدى تحقيق المخططات لأهدافها المسطرة، وما تم تنفيذه من مشاريع مبرمجة، ومدى تطبيق الإجراءات التخطيطية المرسومة. كما تساعد صانعي القرار في تحديد مدى كفاءة وفعالية السياسات التخطيطية والمشاريع المنجزة في إحداث التأثيرات المطلوبة بغرض تحقيق الأهداف المنشودة. ومن هذا المنطلق يعرف باتون (Patton:2008) عملية تقييم المخططات باعتبارها تجميعاً منظماً للبيانات والمعلومات حول البرامج والمشاريع والأنشطة المتضمنة فيها والنتائج المتمخصة عنها ليتم بناء عليها استصدار أحكام فيما إذا كان أداؤها جيداً وفعاليتها عالية أم لا. مثل هذا التقييم سيؤدي بالحصول لتحسين وتطوير المخططات المستقبلية والرفع من مستوى كفاءتها. وإلى نفس هذا المعنى أشار لوريان وزملاؤه (Laurian et al., 2010) حينما ذهبوا إلى أن تقييم العملية التخطيطية هو تقدير لجدوى المخططات وللإجراءات التخطيطية ونتائجها وفق معايير ومؤشرات واضحة. أما ألكسندر (Alexander, 2011) فيركز في تعريفه لتقييم المخططات على التأثيرات الجانبية المصاحبة لتنفيذ المخططات بدل الاهتمام بالأهداف المرسومة مسبقاً إن كان قد تم تحقيقها أم لا. ومن هنا فهو يرى أن تقييم المخططات هو بطبيعته تقييم لمخرجاتها ونتائجها وتأثيراتها وتحديد إلى أي مدى كانت هذا المخططات ناجحة أو فاشلة. وتكمن أهمية تقييم المخططات في جملة أسباب منها زيادة الشرعية (Legitimacy)، تحسين صناعة القرار، وبعث التعليم المستمر (Continuous learning). ولهذا يقول ألكسندر وفالودي (Alexander and Faludi:1989) أنه إذا ما أريد للتخطيط أن يتمتع بشيء من المصداقية كتخصص وك مهنة، فعليه أن يخضع لعملية تقييم وفق خصائص تمكن من إصدار حكم حقيقي لمدى كفاءة العملية التخطيطية.

من جهة أخرى فإن تقييم المخططات يستلزم بالضرورة تقييم أداء الأجهزة المحلية للتخطيط وتمحيص إجراءاتها وسير عملها ونتائجها، وهو ما يسهم إلى حد كبير في إضفاء مزيد من الشفافية والمحاسبية على الأداء الإداري لهذه الأجهزة من خلال اطلاع السكان المعنيين

لا (Khakee, 2000; Oliveira & Pinho, 2010a). وما يجري حالياً هو التركيز على التقييم القبلي أما التقييم أثناء التنفيذ وبعده فلم ينالا أحقهما من الدراسة والتفكير بعد.

ويتم أيضاً تقييم تنفيذ مخططات التنمية العمرانية من وجهتين اثنتين: تقييم كمي وتقييم نوعي. يعتمد التقييم الكمي على حساب مؤشرات كمية مثل الكثافة السكنية التي استخدمها نلسون ومور (Nelson and Moore:1993) لتقييم مخطط التنمية في مدينة بورتلاند حيث قاما بحساب الكثافة السكنية الفعلية وقارنهما بالكثافة المسموح بها في المخطط، ليستنتجا أن كفاءة المخطط لم تكن عالية. أما جون وزملاؤه (Jones et al.:2004) فقد استخدموا في تقييمهم مؤشر عدد الوحدات السكنية لمخطط التنمية في بورتلاند إن كان يتطابق مع ما كان مخططاً له أم لا. في حين عمد جيناو وآخرون (Gennaio et al.:2009) لاستخدام ثلاثة مؤشرات هي مساحة الأراضي المطورة، عدد المباني، وكثافة البناء لتقييم مدى فعالية وكفاءة مخطط مراقبة التنمية العمرانية في أربع بلديات سويسرية (UCP in Switzerland).

أما بانغستون وآخرون (Bengston et al.:2004) فيرون أن العوامل المؤثرة في تنفيذ المخططات هي الكفاءة الإدارية وتفصيل سياسات التنفيذ، استعمال وسائل متعددة للسياسات، التنسيق الرأسي والأفقي، ومشاركة المعنيين بالعملية التخطيطية في جميع مراحلها من التخطيط إلى التنفيذ والمتابعة. ويخلصون في تقييمهم إلى نتيجة مفادها أن سبب فشل مخططات التنمية يكمن في التوقع المفرط وغير الواقعي للتنمية العمرانية، غياب المعنيين الأساسيين وعدم إشراكهم في العملية التخطيطية وفي تنفيذها، التركيز المفرط على الفصل الوظيفي بين الاستعمالات، وكذا غياب التشريعات المناسبة وضعف عملية المتابعة والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية السريعة، وضعف تصميم حدود التنمية.

وقد وضع شاينمان (Schaenman:1976) مؤشرات لتقييم المخططات تعتمد على قياس التغيرات في مؤشرات جودة الحياة مثل الضجيج، الحياة البرية، جاذبية المكان، الرعاية الصحية، الحد من الجرائم، والتعليم... إلخ. وقد اعتمد يونغ (Young:1997) ومخططي كالغاري (Calgary) أسلوباً مشابهاً وهو تبني مبدأ المؤشرات (Indicators) في تقييم مخططات فانكوفر الكبرى (Greater Vancouver) حيث وضعوا 10 مؤشرات للمدى القصير و20 للمدى البعيد لتقييم مدى نجاح المخططات. جاءت مؤشرات المدى البعيد مثل حماية الفراغات المفتوحة، تداخل الاستعمالات المتنافرة، حماية الأراضي الرطبة، مبيعات المزارع، وطول المسارات الترفيهية. ومن الأساليب التي استُخدمت في عملية التقييم كأن يقوموا بمقارنة الاستعمالات المحددة في المخطط مع الاستعمالات المنفذة على الأرض، أو حساب عدد التعديلات التي تم إدخالها على المخطط (amendments)، وكما تم فيها إعادة توزيع المناطق

ومتابعها منهم من تقاعد ومنهم من لا يزال على رأس العمل لحد القيام بهذه الدراسة. هؤلاء الخبراء ساهموا في وضع السياسات التخطيطية وخبروا طرق تطبيقها وكيفية التعامل معها في الحالات الخاصة التي تستدعي تعديلاً في نصوص هذه التوصيات. كما كان هناك مسح ميداني للمدنيين لملاحظة الأجزاء المبنية ومعاينة طبيعة الاستعمالات سواء داخل النطاق العمراني أو خارجه.

نبذة تعريفية عن مدينتي موضوع الدراسة: المجمع

وحريملاء

اختيرت المدينتان لتكونا نموذجين للمدن السعودية. فجاءت المجمع كنموذج للمدن المتوسطة ومدينة حريملاء كنموذج للمدن الصغيرة. وفيما يلي نبذة مختصرة للتعريف بكل مدينة. وقد اعتمدت الدراسة حجم المدينة كميّار لتصنيفها متوسطة أو صغيرة. فكانت المدينة المتوسطة تلك التي يتراوح حجمها ما بين 20 ألف إلى 100 ألف من السكان في حين أن المدينة الصغيرة من 5000 إلى 20 ألف نسمة (كونزمان Kunzmann: 2010).

أ- مدينة المجمع (نموذج مدينة متوسطة)

بداية نشأتها كانت عبارة عن تجمع بشري للبدو حول بئر ماء، ومن هنا جاءت تسميتها بالمجمع، وتبعد عن الرياض حوالي 175 كم إلى الشمال الغربي منها. كانت نواتها الأولى بلدة قديمة مبانيها طينية وشوارعها ضيقة وذات نسيج عمراني تقليدي متجانس، ويحيط بها سور ضخم به ست بوابات تُغلق عند غروب الشمس لتُفتح بُعيد الفجر. ومع الطفرة العمرانية التي شهدتها المملكة، نمت كتلة المدينة العمرانية الحديثة إلى شرق الكتلة العمرانية القديمة، وتميزت بالنسيج الشبكي والشوارع الواسعة والمباني الخرسانية الحديثة مع توفير الخدمات وشبكات المرافق العامة الحديثة. ثم بدأت في التمدد والتوسع مع المحور الشمالي على طريق الملك عبد الله ومع المحور الجنوبي الشرقي على طريق الملك فهد الذي يربط طريق الملك عبد الله بطريق (الرياض - القصيم). وواضح أن قاعدتها الاقتصادية اعتمدت بالرجة الأولى على ما تدره عليها الأنشطة التجارية والخدمية على الطرق الرئيسية إضافة إلى بعض الأنشطة الزراعية بسبب وفرة مياهها الجوفية. ولهذا اتخذ توسعها نمطاً طويلاً بموازاة الطرق الرئيسية وفق مخطط شبكي شطرنجي متعامد.

وقد أعطت الاستراتيجية العمرانية الوطنية مدينة المجمع دوراً مميزاً باعتبارها أحد مراكز النمو الوطنية في الحيز المكاني لمحور التنمية القائم بين الرياض والقصيم وحائل. وقد تم تعزيز هذا الدور في إطار المخطط الاستراتيجي الإقليمي لمنطقة الرياض الذي تعده الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض، حيث تم تصنيفها كمركز نمو وطني.

وكل الفئات ذات المصلحة بمدى جدوى هذه المخططات وإجراءاتها وضوابطها والأنشطة المصاحبة لها، (Chouinard, 2013; Cousins et al., 2014). خاصة في ظل الأنظمة الانتخابية حيث تتزايد مطالبة المجتمع بمزيد من الشفافية والمحاسبة ووضوح الفوائد التي ستعود على المجتمع من عمل الحكومة المحلية ومخططاتها ومشاريعها وبرامجها (Bernstein, 2001; Millard-Ball, 2012).

ومن هنا يمكن القول أن تقييم المخططات وإبراز مدى جدواها وفائدتها على المجتمع ستحسن من فهم المخططين ومعهم المعنيين بالعملية التخطيطية لنتائج المخطط وتأثيراته على المدينة وعلى المجتمع ككل (Davidson, 2005).

منهجية الدراسة

لتحقيق أهداف البحث والإجابة على تساؤلاته، اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي الاستقرائي الذي يقوم على الملاحظة المنتظمة ليصفها وصفاً دقيقاً كميّاً وكيفياً مستعيناً في ذلك بالأرقام والمعطيات المتاحة. يتم عرض هذه الأرقام والبيانات في شكل جداول وأشكال وخرائط ليتم تفسيرها واستقراء الدلالات والمؤشرات واستخلاص النتائج والتوجهات لتوضيح مقدار الظاهرة ووصفها ومآلاتها.

أما بيانات الدراسة ومعطياتها فقد تم جمعها من مختلف الوثائق والتقارير المتاحة من وكالة تخطيط المدن في وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية ومن الجهات المعنية بالتخطيط في المدينتين حالتي الدراسة. كما تم استقاء الكثير من المعطيات من دراسة المخططات المختلفة للمدينتين حالتي الدراسة. أما البيانات الإحصائية الخاصة بالسكان فقد تم استقائها من هيئة الإحصاءات العامة والمعلومات.

اعتمدت الدراسة في تقييمها لمخططات النطاق العمراني لمدينتي المجمع وحريملاء على أسلوبين هما التقييم الكمي والتقييم الشكلي المورفولوجي للكتلة العمرانية للمدينة. يقوم الأسلوب الكمي على حساب أراضي المخططات المتوقع استخدامها وتطويرها حسب المخطط ومقارنتها بكمية الأراضي المستعملة فعلاً على أرض الواقع. وأما الأسلوب المورفولوجي فيتعامل مع شكل الكتلة العمرانية الناتجة بعد تنفيذ المخطط إن كانت تتسجم مع ما توقعه المخطط أم لا. كما تتطرق الدراسة لقياس مدى التأثير الحاصل على المجتمع والبيئة والاقتصاد وحركة النقل جراء العمل بتوصيات المخطط معتمدة في ذلك على بعض المؤشرات التي استخدمها باحثون آخرون والتي جاء ذكرها في الدراسة الأدبية أعلاه. ومن هذه المؤشرات التعديلات المدرجة على المخطط وإعادة توزيع المناطق وتقسيمات الأراضي وتغيير الاستعمالات والكثافة السكنية الناتجة والتوازن بين استعمالات الأراضي.

كما عمدت الدراسة إلى إجراء عدة مقابلات مع كبار المخططين الخبراء الذين سهروا على إعداد هذه المخططات وعاصروا تنفيذها

ب- مدينة حريملاء (نموذج مدينة صغيرة)

نشأت مدينة حريملاء كتجمع عمراني صغير تقليدي ومحاط بسور في منطقة زراعية على بعد 90 كم إلى الشمال الغربي لمدينة الرياض على طريق (الرياض - القصب - شقراء) وقد اشتهرت بكثرة شجر الحرمل فيها ومنه جاء اسمها. لكنها مع ظهور الطفرة العمرانية، شهدت بروز كتلة عمرانية حديثة إلى الشرق من النواة التقليدية القديمة واتخذت نمواً شريطياً مازدياً للطريق السريع وفق مخطط شبكي متعامد وطرق عريضة لتستوعب وسيلة النقل الحديثة وهي السيارة. ثم ما لبثت أن توسعت أكثر وأخذت نمطاً إشعاعياً منتشراً بسبب تخطيط الكثير من الأراضي الفضاء خاصة على طريق الملك عبد الله المؤدي إلى طريق صلبوخ الإقليمي (طريق الرياض - القصب - شقراء).

وقد تم ترقية المدينة إلى محافظة من الفئة (ب) سنة 1414هـ ضمن محافظات منطقة الرياض التسعة عشر محافظة، ومدينة حريملاء هي المدينة الوحيدة في المحافظة التابعة لها وتضم معظم الخدمات الحكومية والإدارية اللازمة لخدمة سكان المدينة والمحافظة ككل، وبهذا أصبحت المدينة ذات وظيفتين أساسيتين الأولى زراعية والثانية خدمية وقد بدأت تصيف شيئاً فشيئاً وظيفية أخرى لهما وهي الوظيفة الترفيهية حيث تضم الكثير من الاستراحات وغابة الشعب التي تعتبر أحد المنتزهات الطبيعية بالمملكة. وهو ما من شأنه أن يدفع وتيرة نموها العمراني بشكل أسرع في المستقبل.

نتائج تقييم المخططات التنموية لمدينتي المجمع

وحريملاء

جدول (1) زيادات السكان وتوسع العمران لمدينتي المجمع وحريملاء للنطاق العمراني الأول والثاني

الأعوام	مدينة المجمع			مدينة حريملاء			
	عدد السكان	نسبة الزيادة%	المساحة (هكتار)	نسبة الزيادة%	عدد السكان	نسبة الزيادة%	المساحة (هكتار)
1407هـ	21000		700		5500		400
1415هـ	29520	%40,57	3400	385,7	6632	%20,58	470
1425هـ	39875	%35	7800	129,4	8458	%27,5	558
1431هـ	47743	%19,7	11894.87	52,5	9696	%14,6	2292.84
1450هـ (توقع)	83307	%74,5	13413.16	12.76	16590	%71,1	3207.65

المصدر: الباحثان (التوقع لسنة 1450هـ بناء على توقعات وزارة الشؤون البلدية والقروية لعدد سكان المدينتين ومساحتي نطاقيهما)

من تزايد السكان ومتطلبات التنمية. والجدول (2) أدناه يبين بوضوح أن هناك تزايداً مضطرباً لمحجوزات التنمية بين كل مرحلة وأخرى من مرحلتها النطاق الأول للمدينتين.

يبدو أن القائمين على الأجهزة التخطيطية كانوا يهدفون من هذه الزيادات المفرطة في مساحات النطاق تخصيص أراضي وحجزها للتنمية المستقبلية. إلا أن هذه الزيادة لم تكن لها ما يبررها ويدعمها

جدول (2) تزايد محجوزات التنمية خلال النطاق العمراني الأول للمجموعة وحريملاء

محجوزات التنمية المستقبلية (هكتار)						المدينة
%	1425هـ	%	1415هـ	%	1407هـ	
69,4	3055	58	1973,3	50,4	353	المجموعة
90,2	503,4	89,8	359,4	72,7	342	حريملاء

المصدر: الباحثان

شكل (1) النطاق العمراني لمدينة حريملاء المعتمد 1409 هـ

- المصدر: وزارة الشؤون البلدية والقروية (1409هـ)، "أطلس المدن السعودية - النطاق العمراني - الرياض ص 166

عند إعداد دراسات مخطط النطاق العمراني الأول لمدينة المجموعة كان حجمها 700 هكتار في 1407هـ. اقترح المخطط للمرحلة الأولى حتى سنة 1415هـ حجماً يقدر بحوالي 3400 هكتار. أي أنه افترض زيادة بحوالي 5 أضعاف تقريباً المساحة الابتدائية للمدينة والتي يفترض أن تُستغل في التنمية حتى 1415هـ، دون أي توضيح لسبب هذه الزيادة المرتفعة ومبرراتها وذلك بالرغم من توافر محجوزات للتنمية لاستيعاب الزيادة المرتقبة تقدر بحوالي 50.4% و72.7% مما هو متوفر أصلاً بالنسبة لكل من المجموعة وحريملاء بالترتيب. ومع نهاية مرحلتي النطاق وجدنا أن محجوزات التنمية قد زادت عما كانت عليه بدل أن تتناقص دون تقديم مبررات مقنعة لهذا التزايد المضطرب في محجوزات التنمية كما هي موضحة في الجدول (2).

وقد نتج عن هذه الزيادات في محجوزات التنمية المستقبلية إلى تزايد قطع الأراضي السكنية غير المطورة كما يبينه الجدول التالي حيث يفوق عدد القطع الفضاء نظيرتها المبنية بنسب كبيرة، حيث كانت 117.6% بالنسبة للمجموعة و263.8% لحريملاء. فإذا استخدمنا مؤشر بناء قطع تقسيمات الأراضي السكنية على طريقة جونز وآخرون (2004) Jones et al. في دراستهم لمخطط بورتلاند، سنستنتج عدم كفاءة مخطط التنمية كما هو محدد بالنطاق العمراني الأول للمدينتين كما هو مبين في الجدول (3).

هذا الوضع أدى في النهاية إلى كون شبكة الطرق مكتملة في المدينتين وكذا الخدمات العامة حيث أنها تغطي في مجملها حاجة التنمية حتى سنة 1425هـ. أي أن الخدمات المتوفرة لسنة 1407هـ والمطلوبة لسنتي 1415 و1425هـ متوفرة في معظمها والطلب محدود لا يتعدى خدمة واحدة في معظم الحالات (مدرسة أو مستوصف...إلخ).

شكل (2) النطاق العمراني لمدينة المجمع المعتمد 1409 هـ

- المصدر: وزارة الشؤون البلدية والقروية (1409هـ)، "أطلس المدن السعودية - النطاق العمراني - الرياض ص 50

جدول (3) مؤشر بناء قطع تقسيمات الأراضي السكنية

المدينة	إجمالي القطع	القطع المبنية	القطع الفضاء	النسبة % (الفضاء للمبني)
المجمعة	6616	3040	3576	117.6%
حريملاء	2962	814	2148	263.8%

المصدر: الباحثان

مدينة المجمعة أي بزيادة 52.5% من مساحة النطاق السابق في غضون عشر سنوات. أما في حريملاء فقد تضاعفت مساحة النطاق حوالي 310% متزايدة من 558 هكتار إلى 2292,84 هكتاراً في خلال المرحلة الأولى للنطاق العمراني الثاني 1425-1435هـ.

وتميزت دراسات المرحلة الثانية للنطاق العمراني للمدينتين بشيء من التراجع عن اقتراح زيادات كبيرة في مساحة النطاق، حيث لم تُصَف إلا 12.76% وهو ما يعادل 1518,29 هكتار فقط كأراضي جديدة للتنمية المستقبلية خاصة بالمرحلة الثانية عما كانت عليه في المرحلة الأولى للنطاق بالنسبة للمجمعة وبمقدار 39.89% أي 914,81 هكتار بالنسبة لحريملاء. وعلى الرغم من هذه الزيادة المحدودة بعض الشيء بالنسبة للمجمعة فإن ما تم حجزه للتنمية في المراحل السابقة كان مبالغاً فيه حيث أنه يغطي متطلبات التنمية للمدينة لسنوات طويلة بعد سنة الهدف. وفي هذا هدر للكثير من الموارد مما سينتج بالمحصلة كثافات سكنية منخفضة وهو ما يؤدي إلى عدم كفاءة مد الخدمات وشبكات المرافق العامة كالطرق والكهرباء والصرف الصحي وغيرها.

كان الهدف الأساسي من دراسة تحديث النطاق العمراني (النطاق العمراني الثاني للمدينتين محل الدراسة شكل (3) وشكل (4) يتمثل في تحديد حدود ومراحل التنمية العمرانية مع مراعاة الاستفادة القصوى من الأراضي المخططة غير المستغلة داخل المنطقة العمرانية وعلى أطرافها. كما سعى لمراعاة كفاءة تشغيل منشآت الخدمات وشبكات المرافق العامة بما يحقق الفاعلية الاقتصادية لتشغيل هذه المنشآت والشبكات، والحد من النمو العمراني المنتشر للمدينة ووضوح الهيكل العمراني لها، وأن تشمل كل مرحلة على كافة الاستعمالات والأنشطة اللازمة للمدينة. وبقيت سريع لهذه الأهداف يتضح أنها كانت بعيدة عن التحقيق في ظل سياسات المخطط وضوابطه المقترحة. فالكتلة العمرانية للمدينتين جاءت مفككة الأوصال منتشرة ومتناثرة هنا وهناك على الرقعة الجغرافية التي حددها النطاق. كما أن انخفاض الكثافة السكانية وكثافة البناء ساهم في هدر الكثير من الخدمات والمرافق والشبكات التي تم تمديدها لمناطق لم تتمكن من الاستفادة منها بسبب تباطؤ حركة التطوير وتعطل حركة البناء في كثير من قطع الأراضي رغم استفادتها من وصول الخدمات والبنى التحتية إليها.

ما دام الهدف المعلن من إعداد دراسات النطاق العمراني هو ضبط التنمية فلا حاجة من زيادة 2700 هكتار إضافية للمدينة خلال العشر سنوات التي هي فترة المرحلة الأولى للنطاق العمراني. ويتضاعف هذا الحجم أكثر ليصل إلى 7800 هكتار مع نهاية المرحلة الثانية للنطاق عام 1425هـ. كان المفروض الاقتصاد فقط على إضافة مساحات الخدمات المطلوبة التي لا تتوفر لها أراضي محجوزة. وهذا المؤشر كفيلاً بالظن في مدى كفاءة مخطط النطاق العمراني لمدينة المجمعة.

أما بالنسبة لحريملاء فقد تم تقليص الحجم المبدئي للمدينة الذي كان 470 هكتار بحوالي 70 هكتاراً ليستقر عند 400 هكتار فقط عند 1415هـ نظراً لعدم الحاجة لأي زيادة ولقلة الكثافة السكانية (12 شخص/هكتار). أما في سنة 1425هـ فقد اقتُرحت مساحة 588 هكتار فقط كمساحة إجمالية للنطاق العمراني للمدينة. ومع ذلك فهذه المساحة التي حددها النطاق العمراني للمدينة بمرحلته الأولى والثانية، تفوق بكثير متطلبات التنمية لمدينة صغيرة مثل حريملاء. وقد أدى هذا الإفراط في المساحة إلى هدر في كفاءة بعض الخدمات كشبكة الطرق والكهرباء التي مُدت على مناطق كثيرة دون وجود سكان يستفيدون من هذه الخدمات رغم كلفتها العالية. وقد تجلى هذا الهدر في تنني الكثافة السكانية بالمدينة كما ورد أعلاه.

المرحلة الأولى للنطاق العمراني الثاني حتى عام 1435هـ

تشتمل المرحلة الأولى للتنمية العمرانية لمدينتي المجمعة وحريملاء على المناطق الواقعة ضمن حدود المرحلة الأولى للنطاق العمراني الثاني والموضحة حدودها بالخرائط التنفيذية للنطاق العمراني. وتبلغ مساحة الأراضي الواقعة ضمن حدود هذه المرحلة حوالي 11894,87 هكتاراً لمدينة المجمعة و2292,84 هكتاراً لمدينة حريملاء. وتضم المرحلة الأولى الأحياء العمرانية القائمة بالإضافة إلى مخططات معتمدة أو تحت الاعتماد وغير مطوره وأراضي فضاء غير مخططة ومساحات كبيرة من الأودية والمناطق المفتوحة وبعض المناطق ذات التضاريس الحادة والمزارع والاستراحات القائمة حول الأودية والشعاب.

وبتقييم المرحلة الأولى للنطاق العمراني 1435هـ نجد أن مساحته قفزت من 7800 هكتار في 1425هـ إلى 11894,87 هكتار في

شكل (3) حدود النطاق العمراني الثاني لمدينة المجمع حتى عام 1450هـ

المصدر: وزارة الشؤون البلدية والقروية (2011)، المخطط الإرشادي لمدينة المجمع . ص 5-13

استعمالات الأراضي الحالية داخل حدود النطاق العمراني لعام 1450هـ

بحوالي 1655,2 هكتاراً وهو ما يعني أكثر من نصف مساحة النطاق (51,6%) مثال (جدول 4)). وكما هو حال مدينة المجمع، فإنه من المستبعد جداً أن يتم استغلال كل هذه المساحة فيما تبقى من وقت لبلوغ سنة الهدف.

أما إذا تمعنا أكثر في نسب الاستعمالات داخل الكتلة العمرانية في الجدول (5) ، فنجد أن نسبة الاستعمال السكني والسكني التجاري من مساحة الكتلة العمرانية للمدينة تحتل 30,29% في المجمع و15,22% في حريملاء. وهذا له دلالة واضحة على أن معدلات النمو في المجمع باعتبارها مدينة متوسطة أكبر بكثير من مدينة حريملاء. على العكس من ذلك، فإن نسبة الأراضي الفضاء المخططة جاءت متقاربة في المدينتين وهي 23,71% و26,67% في المجمع وحريملاء علي الترتيب، وهذا بسبب كثرة اعتماد المخططات السكنية داخل النطاق العمراني دون مراعاة حسابات العرض والطلب حيث أن هذه الأراضي الفضاء المخططة موصولة بجميع الخدمات والمرافق وهي غير مستغلة في أي نشاط مما يشكل عبئاً على المدينة وميزانيتها ولا يعود بالنفع إلا على أصحاب الأراضي التي تزيد أسعارها بعد مد شبكات المرافق والخدمات إليها.

تصل مساحة الأراضي الواقعة داخل حدود النطاق العمراني لعام 1450هـ حوالي 13413,16 هكتاراً. وتمثل مساحة الكتلة العمرانية الحالية لمدينة المجمع نسبة محدودة جداً لا تتعدى 7,77% من إجمالي مساحة الأراضي الواقعة داخل حدود النطاق بحسب مخطتها الإرشادي لسنة 1432هـ. أما الأراضي الفضاء غير المخططة والمحصورة بين الكتلة العمرانية للمدينة أو خارجها والواقعة داخل حدود النطاق العمراني فتبلغ مساحتها 9012,35 هكتاراً أي حوالي 67,19% جدول (4). فإذا كانت المدينة لم تتمكن من استغلال إلا أقل من 8% العقود الثلاثة الماضية فمن المؤكد أنه لن يكون توسعها تنمية ما تبقى من مساحة النطاق خلال الاثنتي عشرة سنة المتبقية عن سنة الهدف.

أما بخصوص مدينة حريملاء فتبلغ مساحة نطاقها العمراني حتى سنة 1450هـ 3207,65 هكتاراً ولا تحتل الكتلة العمرانية للمدينة بحسب مخطتها الإرشادي لسنة 1432هـ سوى 552,75 هكتاراً أي ما نسبته 16,3% من مساحة النطاق، وهي نسبة ضئيلة جداً مقارنة بالتنمية المنشودة. أما الأراضي الفضاء فتحتل مساحة كبيرة تقدر

جدول (4) استعمالات الأراضي داخل حدود النطاق العمراني لعام 1450هـ لمدينتي المجمعة وحريملاء بحسب مخططيها الإرشاديين لسنة 1432هـ

مدينة حريملاء		مدينة المجمعة		الاستعمال
النسبة المئوية	المساحة بالهكتار	النسبة المئوية	المساحة بالهكتار	
16,3%	552,75	7,77%	1042,60	الكتلة العمرانية للمدينة عام 1432هـ
-	-	2,29%	207,27	المخططات المعتمدة المطوره
28,72%	921,3	5,76%	771,95	المخططات المعتمدة الجاري تطويرها
-	-	5,08%	680,84	المخططات المعتمدة غير المطوره
-	-	4,69%	629,7	منطقة الجامعة
-	-	1,68%	225,99	المناطق الصناعية
-	-	1,07%	134,17	سوق الأغنام
51,6%	1655,2	67,19%	9012,35	الأراضي الفضاء غير المخططة
3,38%	108,4	4,47%	599,29	الأودية ومجاري السيول
100%	3207,65	100%	13413,16	الإجمالي داخل حدود النطاق لعام 1450هـ

المصدر: الباحثان

شكل (4) حدود ومراحل النطاق العمراني الثاني لمدينة حريملاء حتى عام 1450هـ

المصدر: وزارة الشؤون البلدية والقروية (2011)، المخطط الإرشادي لمدينة حريملاء. ص 5-13

النسبة الكبيرة من الأراضي الفضاء غير المخططة، فإن المخطط الهيكل لمدينة المجمعة لم يقترح بها أي نشاط صناعي أو حرفي داخل الكتلة العمرانية بل جعلها خارج المدينة ونطاقها. في حين كانت

يؤكد هذا أيضا نسبة الطرق ومواقف السيارات بمدينة حريملاء التي بلغت 34,93% من نسبة الكتلة العمرانية، أي ما يزيد عن ضعفي حصة الاستعمال السكني والسكني تجاري معاً. بالرغم من وجود هذه

منطقة الحرف ملاصقة للكتلة العمرانية في مدينة حريملاء مما يسبب إزعاجاً وتلوثاً للسكان. تعامل المخطط الإرشادي في كلتا المدينتين (المجمعة وحريملاء) مع المخطط الهيكلي علي أنه مرن قابل للتعديل في بعض الاستعمالات بموافقة الأجهزة الفنية بالبلدية والمجلس البلدي وحاجة المدينة إلى مواقع للأشطة المختلفة، لكنه تجاهل تمدد الكتلة بشكل كبير علي الأراضي والمخزون الهائل من قطع الأراضي المخصصة للاستعمال السكني والمتصلة بالمرافق والتي تزيد مساحتها عن

الاستعمال السكني القائم في المدينتين بحيث أنه استمر في توثيق باقي الأراضي الفضاء غير المخططة داخل النطاق العمراني 1450هـ دون أي توصية بوقف اعتماد المخططات السكنية عليها بحجة أنها معتمدة داخل المخطط الهيكلي. فكان من الأجدر التعامل مع مخططات المدينتين من منطلق التركيز علي مفهوم إدارة النمو من خلال تنمية تعمل علي تمكين أفضل للامتداد والنمو والتقليل من الآثار المدمرة للنمو العشوائي والتمدد العمراني المتناثر والمبعثر للمدينة.

جدول (5) مساحات ونسب إستعمالات الأراضي عام 1432هـ داخل الكتلة العمرانية للمجمعة وحريملاء

مدينة حريملاء		مدينة المجمعة		الاستعمال
النسبة المئوية	المساحة بالهكتار	النسبة المئوية	المساحة بالهكتار	
15.22%	79.51	30.29%	315.77	سكني وسكني تجاري
----	----	1.66%	17.35	تجاري
26.67%	139.44	23.71%	247.21	أراضي فضاء مخططة
6.77%	35.37	----	----	أراضي فضاء غير مخططة
----	----	0.92%	9.57	ترفيهي
----	----	4.54%	47.35	رياضي (نادي فروسية)
6.87%	35.94	6.41%	66.74	خدمات عامة وحكومية
2.44%	12.76	----	----	صناعي حرفي
34.93%	182.6	30.21%	315.01	طرق وأماكن انتظار سيارات
3.87%	20.25	----	----	استراحات
0.61%	3.2	----	----	مرافق عامة
2.62%	13.68	----	----	مقابر
----	----	2.26%	23.6	المنطقة التاريخية
100%	522.75	100%	1042.6	الإجمالي

المصدر: الباحثان

خلاصة تقييم مخططات النطاق العمراني لمدينتي المجمعة وحريملاء

يتمثل أهم هدف لدراسات النطاق العمراني للمدينتين في الحد من الانتشار الأفقي للتنمية العمرانية وترشيد مد المرافق وتوصيل الخدمات العامة. إلا أن النتيجة كانت معاكسة إلى حد ما بسبب المبالغة في المساحات المحجوزة للتنمية. ولهذا عمل النطاق العمراني على تشجيع الامتداد العمراني وأدى إلى انتشار الكتلة العمرانية وتناثر أجزائها على مساحات متفرقة ومتباعدة في المدينة. كما ساهمت هذه المساحات الضخمة للنطاق في تنمية المدن أفقياً ووفق كثافات منخفضة مما نتج عنه آثار سلبية عديدة تمثلت بالأساس في التكاليف الباهظة التي أثقلت كاهل المصالح الحكومية بسبب مد شبكات الخدمات والمرافق العامة على مساحات كبيرة ومسافات طويلة دون استغلالها الاستغلال الأمثل. حيث أن هناك الكثير من المخططات

المعتمدة وصلتها الخدمات العامة لكنها لم تُطور بعد مما أدى لارتفاع أسعارها دون أن يتم تطويرها واستغلالها.

كما أدت المساحات الضخمة لمحجوزات التنمية العمرانية داخل النطاق إلى التركيز على اعتماد المخططات الجديدة وإهمال المناطق التاريخية مما تسبب في تداعي مباني منطقة المركز التاريخي للمدينة وتهالك مبانيها وهجر سكانها الأصليين لها. فبالرغم من وجود هذه المناطق التاريخية ضمن حدود مخططات النطاق إلا أنها لم تلق الأهتمام الكافي للتطوير ما عدا بعض التوصيات العامة بالحفاظ عليها دون أن تُترجم في مخططات تفصيلية وأحكام تنظيمية وتشريعات إلزامية. في حين كان من المفروض أن تحظى المناطق التاريخية باهتمام خاص ويتم عمل مخططات تفصيلية منظمة للتعامل معها وتطويرها.

وحيث أن مراكز المدن غالباً ما تشكل جزءاً من المناطق التاريخية، فإن مركز المدينة في الحالتين محل الدراسة لم ينل حظه من العناية والاهتمام وبالتالي لم توضع له مخططات تفصيلية ذات أحكام تنظيم

النطاق تنطبق بدقة لطبيعة المجتمع المحلي Local Community الذي تسعى لتشكيله. فلم يكن هناك اهتمام كبير بمراكز هذه الأحياء وبالأماكن الاجتماعية المشتركة. فجاءت النتيجة أن غاب مركز الحي وانتقلت الخدمات والاستعمالات التجارية التي عادة ما تكون في المركز إلى الأشرطة التجارية على الطرق الشريانية المحيطة كما في الشكل (5) أدناه. أدى هذا النمو الشريطي مع الكثافة السكانية المنخفضة لتصبح أحياء المدينة مجرد أحياء للنوم تفتقر لحيوية العلاقات الاجتماعية واللقاءات العامة.

وتشريعات تقن عملية البناء في المناطق المركزية وتدعم تطويرها. كل ما جاء ذكره في المخطط الإرشادي لا يعدو كونه مجرد توصيات عامة لا تفيد في توضيح طبيعة استعمالات الأراضي والضوابط العمرانية بشكل تفصيلي يناسب طبيعة المركز العمراني للمدينة. ومما يمكن ملاحظته على مخططات النطاق هو فشلها في تنظيم الأحياء السكنية. فقد تعاملت المخططات التنموية مع الأحياء السكنية باعتبارها مجرد وحدات سكنية ضمن قطع أراضي كبيرة بعض الشيء بمتوسط مساحة 625 متر مربع دون أن تهتم بتشكيل مجتمع محلي مترابط. ولهذا لم ترد أي أهداف في دراسات مخططات

المصدر: الباحثان اعتماداً على مخطط الحي من الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض

شكل (5) مخطط سكني بمدينة حريملاء

تناسب التحولات في الأنشطة الاقتصادية وتتماشى مع نمو الطلب على الوظائف وزيادة السكان.

أما بخصوص المناطق الزراعية داخل النطاق العمراني، فلم توجد آليات وأنظمة وتشريعات كافية للحفاظ عليها من التغيرات والتحليل وتحسينها من التمدد العمراني للأحياء السكنية. وساعد على ذلك فرق السعر الناتج عن تحويل الاستعمال من زراعي الي سكني حيث بلغت قيمة المتر زراعي حوالي 50 ريال سعودي بينما قد تصل قيمة نفس المتر في قطعة الأرض إلى 400 ريال سعودي في حال تحويلها لأرض سكنية حسب مكاتب العقار

ما يمكن ملاحظته على هذه المخططات أيضاً أنها لم تول إنشاء القاعدة الاقتصادية للمدينة كبير اهتمام. فكانت مخططات المدينتين تفتقر لمناطق صناعية مدروسة بالتفصيل. وحتى الاستعمالات الموجودة بالمخطط كانت في أغلبها تقتصر على الخدمات التجارية غير المولدة للوظائف، وهذا ما يجعل المدينة يغلب عليها الطابع السكني وأنشطة تجارية على طرفها الشريانية. أما أنواع الأنشطة المنتجة للوظائف فلا يبدو أنها حظيت بتركيز كبير في المخططات. ولهذا لم نجد دراسات تتناول حجم ونوعية الوظائف القائمة والمتوقعة في المدينة، كما لم تتطرق لخلق وظائف جديدة

2. Bengston, D. N., Fletcher, J. O., & Nelson, K. C. (2004). Public policies for managing urban growth and protecting open space: policy instruments and lessons learned in the United States. *Landscape and urban planning*, 69(2), pp. 271-286.
3. Bernstein, D. J. (2001) Local government measurement use to focus on performance and results, *Evaluation and Program Planning*, 24, pp. 95-101.
4. Cousins, J. B., Goh, S. C., Elliott, C., Aubry, T., & Gilbert, N. (2014) Government and voluntary sector differences in organizational capacity to do and use evaluation, *Evaluation and Program Planning*, 44 (Complete), pp. 1-13.
5. Dave Guyadeen & Mark Seasons (2016): "Plan Evaluation: Challenges and Directions for Future Research" *Planning Practice & Research*, 2016 Vol. 31, No. 2, 215-228
6. Davidson, J. E. (2005) Evaluation Methodology Basics: The Nuts and Bolts of Sound Evaluation (Thousand Oaks, CA: Sage).
7. Khakee, A. (2003) The emerging gap between evaluation research and practice, *Evaluation*, 9(3), pp. 340-52.
8. Faludi, A. (1989). Conformance vs. performance: Implications for evaluation. *Impact Assessment*, 7(2-3), pp. 135-151.
9. Faludi, A. (1997). Evaluation of strategic plans: the performance principle. *Environment and Planning B: Planning and Design*, 24, pp. 815-832.
10. Faludi, A., & Alexander, E. (1989). Planning and plan implementation: notes on evaluation criteria. *Environment and Planning B: Planning and Design*, 16(2), pp. 127-140.
11. Gennaio, M. P., Hersperger, A. M., & Bürgi, M. (2009). Containing urban sprawl: Evaluating effectiveness of urban growth boundaries set by the Swiss Land Use Plan. *Land Use Policy*, 26(2), pp. 224-232.
12. Jun, M. J. (2004). The effects of Portland's urban growth boundary on urban development patterns and commuting. *Urban Studies*, 41(7), pp. 1333-1348.

التي تمت مقابلتها. فتأكلت الرقعة الزراعية مع الوقت، وقد كانت تمثل رنة المدينة الطبيعية.

كما يؤاخذ على المخططات عدم احتوائها على شبكة للنقل العام فكانت حركة السيارات الخاصة هي الطاغية مع ما تسببه من مشاكل اختناقات مرورية وتلوث وضجيج واستنزاف لميزانيات الأسر خاصة ذوي الدخل المتوسط والمحدود.

أخيراً يمكن القول أن أهداف المخطط يتم صياغتها على مستوى الهيئات التنفيذية وأصحاب القرار دونما مشاركة من السكان المعنيين وأصحاب المصالح في تحديد رؤية المخطط وأهدافه. وهذا ما يؤدي في كثير من الأحيان لتضارب بين تطلعات السكان وأصحاب المصالح وبين ما تسعى المخططات لتجسيده على أرض الواقع. ولهذا كثيراً ما تعترض عملية التنفيذ مشاكل جمة غالباً ما تنتهي بتقديم طلبات تعديل وتغيير وإدخال تعديلات على المخطط. والأدهى من كل هذا أن تطلعات محدودي الدخل والفئات التي لا يُسمع لها صوت غالباً ما تكون مهمشة ومغيبية تماماً عن الأهداف المسطرة في المخططات بسبب أن معديها يتبنون في الغالب قيم وتطلعات الفئة التي ينتمون لها وهي الفئة المتوسطة والعلوية. وهذا ما يجعل المخططات غير معبرة عن رغبات ومرئيات شرائح كبيرة في المجتمع. ما دام دور التقييم مهم جداً في تحسين أداء المخططات ورفع كفاءتها، فإنه ينبغي على الأجهزة الفنية والحكومات المحلية للمدن العمل على القيام بعمليات التقييم لجميع مخططاتهم وإعداد الفرق المختصة لذلك وتدريبهم وتخصيص الميزانيات والموارد اللازمة للقيام بهذه المهمة على الوجه الأكمل.

المراجع

- عامر، محمد صالح (2016 م) " تقييم مخططات التنمية للمدن الصغيرة والمتوسطة بمنطقة الرياض: المجمع وحرملاء. " رسالة ماجستير، كلية العمارة والتخطيط، جامعة الملك سعود.
- وزارة الشؤون البلدية والقروية (1409هـ)، "أطلس المدن السعودية - النطاق العمراني - الرياض.
- وزارة الشؤون البلدية والقروية (1409 هـ) - "دراسات النطاق العمراني لمدينة المجمع". الرياض.
- وزارة الشؤون البلدية والقروية (1409 هـ) - "دراسات النطاق العمراني لمدينة حرملاء". الرياض.
- وزارة الشؤون البلدية والقروية (2011)، المخطط الإرشادي لمدينة المجمع. ص 5-13
- وزارة الشؤون البلدية والقروية (2011)، المخطط الإرشادي لمدينة حرملاء. ص 5-13

REFERENCES

1. Baer, W.C. (1997) 'General plan evaluation criteria: an approach to making better plans',

17. Millard-Ball, A. (2012) The limits of planning: Casual impacts of city climate action plans, *Journal of Planning Education and Research*, 33(1), pp. 5–19.
18. Patton, M. Q. (2008) Utilization-Focused Evaluation, 4th ed. (Thousand Oaks, CA: Sage).
19. Talen, E. (1996). After the plans: Methods to evaluate the implementation success of plans. *Journal of Planning Education and Research*, 16(2), pp. 79-91.
20. Talen, E. (1997). Success, failure, and conformance: An alternative approach to planning evaluation. *Environment and Planning B*, (24), pp. 573-588.
13. Kunzmann, Klaus R. (2010): “Medium-sized Towns, Strategic Planning and Creative Governance in the South Baltic Arc” in M. Cerreta et al. (eds.), *Making Strategies in Spatial Planning*, Springer Science+Business Media
14. Laurian, L., Day, M., Berke, P., Ericksen, N., Backhurst, M., Crawford, J., & Dixon, J.
15. (2004). Evaluating plan implementation: A conformance-based methodology. *Journal of the American Planning Association*, 70(4), pp. 471-480.
16. Nelson, A. C., & Moore, T. (1993). Assessing urban growth management: The case of Portland, Oregon, the USA's largest urban growth boundary. *Land Use Policy*, 10(4), pp. 293-302.